

KASHTADOZLIK SAN'ATI TARIXI VA ULARDAGI RAMZIYLIK

Nazarov Abdulvohid Mamarasulovich

Namangan muxandislik texnologiya instituti assistenti

G'aniyeva Muxfira Xumaydullo qizi

Namangan muxandislik texnologiya instituti 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Kashtadozlik san'ti qisqacha tarixi va o'zbek an'anaviy naqshlari tarixi va ramziy ma'nolarining tahlili keltirilgan, shuningdek so'zana kashtalarini tikishning turli xil usul va vositalari hamda dizaynerlar uchun ijodiy manba sifatida bebaho ekanligi ta'kidlab o'tilgan. Zero bunday naqsh va kashta turlari bugungi kunda ham ushlablashtirilgan tasvirda keng qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: badiiy bezak, kashtachilik san'ati, naqsh, ramziy ma'no, ijod manbai, so'zana, palak, naqsh chizish texnikasi, islamiy naqsh, astral motiv, naqsh o'lchamlari, mato, naqsh kompozitsiyasi, o'zbek kashtachiligi an'analari.

Kashtado'zlik amaliy san'atning qad. sohalaridan biri. Arxeologik topilmalar Kashtado'zlikning deyarli barcha xalqlarda qad.ligini, iqlim, tabiiy sharoit, muhit bilan bog'liq holda har bir xalqning madaniyati, san'ati, kasb-hunar turlari bilan birga, ularning ta'sirida rivoj topganini ko'rsatadi. Kashtado'zlikning paydo bo'lishi teridan qilingan kiyimlarda bog'lam va choklarning yuzaga kelishi bilan bog'liq. Davrlar davomida toshdan suyak bigizlarga, undan metall bigizlarga o'tish b-n, shuningdek, to'qish, mato to'qish, bo'yash va b. ishlar bilan bog'liq. Kashtado'zlik taraqqiyotini Qad. Osiyo, Yevropa, Amerika madaniy yodgorliklari, adabiy manbalardagi kashtalar tasvirida, shuningdek, saqlanib qolgan Kashtado'zlik namunalarida kuzatish mumkin. Kashtado'zlik mahsulotlarining eng qad. nusxalari saqlanmagan. Kashtado'zlik rivojlangan xalqlarda unga tasviriy san'atning ta'siri katta bo'lgan. Masalan, 11-asrga oid ingliz kashtalarida jang lavhalari aks ettirilgan. 12-asrga mansub rus kashtalarida Vizantiya ikona san'atining ta'siri ko'zga tashlanadi. Xitoyda 14-asrdan „syuxua“ (ignali tasvir) nomi bilan mashhur bo'lgan

kashtali namoyonlar uslub jihatdan shoyiga tush bilan ishlangan manzara janriga yaqin.

Yevropada Kashtadoʻzlik Uygʻonish davrida yuqori pogʻonaga koʻtarildi. Davrning buyuk rassomlari (mas, Perujino, Bottichelli va b.) kashtaduzlar uchun andazalar tayyorlab berishgan, bu esa kashtalarning badiiyligini oshirgan. Kashtadoʻzlikda qimmatbaho toshlardan ham foydalanilgan, ip, jun, ipak, zar va kumush suvi berilgan iplar ishlatilgan. 18-asr da Yevropada aslzodalar kiyimini bezashda kashtalardan foydalanib tayyorlangan Kashtadoʻzlik buyumlari keng tarqalgan.

19-asrning 2-yarmida kashta tikish mashinasi ixtiro etilgach, sanoati rivoj topgan mamlakatlarda Kashtadoʻzlik korxonalari vujudga kela boshladi, i.ch.ni yoʻlga qoʻyilishi anʼanaviy Kashtadoʻzlikni inqirozga uchratdi. Kashtadoʻzlik dagi mavjud anʼanalar susayib ketdi, arzon baho mashina kashtalari katta maxrrat va koʻp mehnat talab qiladigan qoʻl kashtalarini siqib chiqardi. Lekin bir qancha mamlakatlarda mashina kashtasi bilan bir qatorda qoʻlda kashta tikishga alohida eʼtibor berilmoqda, kashtadoʻzlarning ishlari muzeylarni, jamoat binolarini bezamokda.

Oʻrta Osiyoda Kashtadoʻzlik mahsulotlarining qad. xillari deyarli saqlanmagan. Muzeylardagi palak, soʻzana, choyshab, kirpech, zardevor singari badiiy buyumlar va kashtali kiyimlar faqat 19-asrga mansub.

14—15-asrlarga oid kitoblardagi miniatyuralar Kashtadoʻzlikning bu yerda qadimdan keng rivojlanganini koʻrsatadi. Jumladan, Amir Temur saroyida yashagan ispan elchisi Rui Gonzales de Klavixo oʻz esdaliklarida saroyda kashta bezaklarini tomosha qilganini yozgan. Behzod „Zafarnoma“ qoʻlyozmasiga ishlagan „Temur taxtda“ miniatyurasida (1467) kashtali chodirni ham aks ettirgan.

Oʻrta Osiyoda, ayniqsa, oʻzbek, turkman, tojik ayollari urtasida Kashtadoʻzlik keng tarqalgan. Kiyimlar oilada tayyorlangan, badiiy buyumlar (soʻzana, kirpech, dorpech, choyshab, oynaxalta, choyxalta va b.)ning asosiy qismlari har bir xonadonning oʻzida tayyorlangan.

Kashta choklari, kashta tikish va uslublarining turli-tumanligi o'zbek kashtado'zlarining katta san'atidan dalolat beradi. Mas, Nurota, Buxoro, Samarqand Kashtado'zlik mahsulotlari ko'proq yo'rma chok b-n, Shahrisabzda yo'rma, kandaxayol, iroqi, Toshkentda esa ko'proq bosma chok bilan tikilgan. Ijtimoiy hayotda ro'y bergan o'zgarishlar Kashtado'zlik an'alariga, mahsulotning turlariga ta'sir ko'rsatgan. Mac, hozir bo'g'joma, dorpech, oynaxalta kabi ashyolar o'z ahamiyatini yo'qotdi, paranji, kaltacha kabi kiyimlarni faqat muzeylardagina uchratish mumkin. Do'ppi, sumka, nimcha, kavush, kirpech, so'zana kabi badiiy buyum va ashyolar zamonaviy did bilan bezatilmokda, shakl va badiiy bezaklarida katta o'zgarishlar ro'y berdi. O'zbek kashtado'zlari buyum bezaklarida amaliy bezak san'atining boshqa turlaridagi naqshlardan andaza olganlar, kashtalarda o'simliksimon tasvirlar, shox, gulband, guldastalar ko'p uchraydi. Naqsh mujassamotida asosiy bezak matoning o'rtasida bo'lib, hoshiyalar qo'shimcha bezak hisoblanadi. Lekin hoshiya bezagi mahorat bilan ishlangan kashtalar ham ko'p. Ganchkorlik, yog'och o'ymakorligi, kandakorlik, naqqoshlikda uchraydigan islmiy gul (naqsh) lar Kashtado'zlikda ham ko'p uchrashi chizmakash (naqqosh)lar amaliy bezak san'atining turli sohalariga chizma (naqsh)lar tayyorlaganini ko'rsatadi. Kashtado'zlikda chizmakashlar yaratgan naqsh(gul)lar asosida kashtado'zlar badiiy buyum yaratadilar. Kashtado'zlikda ishlatiladigan asosiy ish qurollari: igna, ilmoqli igna, ilmoqli bigiz, angishvona, chambarak va b.; keng tarqalgan chok turlari: bosma, kandaxayol, chindaxayol, xomdo'zi, yurma, iroqi popur, ilmoq, baxya va b

Dizayner faoliyatida matoga badiiy bezak berishning turli xil usullari mavjudligi sir emas. Mana shunday badiiy bezak turlaridan biri kashta bilan boyitish hisoblanadi. O'z navbatida kashtalarning naqshi va ularning ramziy ma'nolari mavjud bo'lib, uy anjom va jihozlarini bezatishda keng qo'llanilgan. Dizayner kashta va naqshlardan ijod manbai sifatida foydalanar ekan, albatta uning tarixiga hamda ramziy ma'nosiga nazar tashlaydi [1].

Qadimdan so'zana va palak barcha o'zbek xonadonida mavjud bo'lganligi sababli o'zbek ayollari so'zana naqshlari va ularni tikish uslubi haqida ma'lumotga ega bo'lishgan. Ma'lumki, xar bir xonadonda ilk kashtani qiz farzand besh yoshga

to'lishi bilan yaxshi niyat qilib tikishni boshlash urf bo'lgan. Oiladagi qiz voyaga yetganda sepining asosiy qismini kashtali libos va jihozlar tashkil etgan. Albatta, bunday urf va marosimlar bugungi kunda qo'llanilmaydi [2, 3].

Kashtachilik san'atini o'rganish davrida kashta olamini kaliti kashtachilar emas, balki kashta naqshini chizuvchi rassomlar qo'lida bo'lganligi guvohi bo'lamiz. Aynan ular haqiqiy kashta an'analarini yaratuvchi va saqlovchilar hisoblanadi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, so'zana naqshlarini xamma ham chiza olmagan. Buning uchun kashta rassomi o'z kasbini ajdodlaridan meros qilib shug'ullanuvchi yoki keksa ustaga shogird tushib uning "fotixa"sini olishi lozim bo'lgan [4-6].

So'zana kashtalarini tikishning turli xil usul va vositalari qadimdan rivojlanib kelgan. So'zana matoga oldindan chizilgan naqsh ustidan tikilgan. Naqsh chizish texnikasi ham o'ziga xos bo'lib avval, xoshiya chiziqlar, so'ng gullarni markazlari ularning orasidagi masofalar qarichlab yoki cho'p yordamida o'lchangan. Ayrim xollarda matoni eniga va bo'yiga taxlab, taxlama burchagi gul markazi qilib tanlangan. SHunda so'zanadagi gullar nisbatan teng taqsimlanib simmetrik naqsh hosil bo'lgan. Markaziy gul chizilgach, uning atrofida vertikal naqshlar joylashtirilgan. Ular naqshlarni o'zaro bog'lovchi element hisoblangan. Asosiy naqsh chizib bo'lingach, xoshiya naqshlarini chizishga o'tilgan. To'lmay qolgan joylariga ko'z bilan chamalab ikkilamchi naqshlar bilan bezak berilgan. Bo'sh joylarni to'ldirish kashta rassomining ixtiyoriga bog'liq bo'lib, u yuzani xaddan ziyod to'lib ketmasligiga harakat qilgan.

Turli hududlar so'zanalari bir-biridan uslubiy chiziqlari, rangi, naqsh elementlari, kompozitsion yechimi va ramziy ma'nosi bilan farq qiladi. Shu sababli ularni qo'shni sharqiy davlatlar naqshi bilan almashtirib bo'lmaydi. O'zbek naqshlari asosan, o'simlik naqshlaridan iborat bo'lib, u o'z navbatida o'simlik va islimiy naqshga bo'linadi. "Palak" deb nomlanuvchi Toshkent so'zanalari esa astral motivlari (osmon jismlari, yulduz, quyosh va oy) dan tashkil topgan. Turli hududlar naqshlari bir-biridan yana mato yuzasini naqsh bilan to'ldirilishi bilan ham farqlangan. Misol uchun Farg'ona vodiysida fon naqsh bilan to'ldirilmagan, ayrim

tumanlarda naqsh o'lchamlari yirik bo'lsa, ayrimlarda mayda tasvirda bo'lgan. Kashta naqshlari bilan bezash asosan, joynamozlar, sandalpo'sh (dasturxon), gavrapo'sh (beshik ko'rpa), zardevor va zebitahmon (xonalarning devorlari tepasiga osilgan), bug'joma (taxmonlarni ustiga tashlangan)larga bezak sifatida ham tikilgan.

Kashtalar ilk qo'llanilgan davrda umuman o'zgacha tusda bo'lgan, ya'ni oq, qizil va sariq matolarda ishlanganligini ko'rish mumkin. Oq fonli so'zanalar "karbos" deb atalgan dag'al paxta ipli matolarda tikilgan. O'zbek kashtalari gullarida asosiy rang "pushti gulli baland" atirgul yaprog'i to'q pushti rang ko'p uchraydi. Yana milliy kashta iplarimiz yorqin qizil –*xinogi* (xna rang) yoki *shami* (shag'amdagi olov rangi)da qo'llanilganini ko'rishimiz mumkin. Ipak matolarini yashilga bo'yash uchun uni oldin sariq rangga so'ng "nelobi" (ko'k) rangga bo'yalib xosil qilingan va "zangor" deb nomlangan. "Zangor" zang so'zidan kelib chiqsada, bu rang bunday nomlanish sababi tushunarsiz. Xuddi shunday galma-gal bo'yash uslubida qizil, so'ng ko'kka bo'yab, "nafarmon" siyohrang hosil qilingan. Toshkent kashtasida barg yaproqlari to'q yashil bo'lsa, Nurotada ochroq va iliq rangda qo'llanilgan [7].

1-rasm So'zana: 2005 yil. Nurota kashtado'zligi

Oq fonda gullar qizil sariq, pushti ranglarning barcha tuslarida, barglar yashil ranglarning barcha tusalarda keltirilsa, mato rangi o'zgarishiga mos ravishda naqshlarning tusalari ham o'zgartirilgan. Asosiy yirik naqshlar kompozitsiyada qat'iy tartibda joylashtirilib uning harakterini ochib bergan. Umuman olganda, kashtalardagi ranglarda bizning o'lkamizga xos bo'lgan yorqinlik va ilqlikni kuzatish mumkin.

So'zanalarda turli xil choklar yordamida kashta tikilgan bo'lib, asosan "bosma" chokda bajarilgan, yakunida ipni qayta-qayta choklab "zaxm" bilan qotirilgan. Nurotaning "bosma" choki Samarqand va Buxoronikidan farq qilgan. Mag'iz chok ikki turda ilmoq va zanjir kashtali ko'rinishda bo'lgan. Ayrim so'zanalarda naqsh butunlay zanjir chok bilan kashtalanganligini ham kuzatish mumkin.

Naqshlar kompozitsiyasi qat'iy an'anaga bo'ysunib buyumning mo'ljaliga ko'ra belgilangan. Bu qoida barcha xududlarda bir hil bo'lib, faqatgina sezilmas farqlari mavjud bo'lgan. Asosiy naqshlar aylana shaklida bo'lib, atrofida bargsimon naqshlarga ega bo'lgan, bir hil shakl, rang va o'lchamdagi aylanalar yuzada bir hil taqsimlangan va hoshiya bilan o'ralgan.

Ruyijo va joynamozlarda naqsh kompozitsiyasi uch tomonlama hoshiyadan iborat, ikki tarafdagi hoshiya bir hil enlikda bo'lib, uchinchi tarafga ingichkalashib borgan. Bir tarafi hoshiyalanmay tugallanmaganlik effektini bergan. Ammo bu "tugallanmaganlik"ning ham o'zini ramziy ma'nosi bo'lgan. Ruyijo kelin-kuyov o'rin to'shagiga solingan. U ikki yoshning oilaviy hayoti baxtli va serfarzand bo'lishi uchun ochiq qoldirilgan.

Joynamoz kashta naqshi ro'yijodan keyin paydo bo'lgani uchun ularning naqshlari o'xshashdir. Ammo joynamozga oyoq qo'yiladigan qismi ochiq bo'lishi va sajdaga bosh qo'yiladigan qismi naqshinkor bezatilishi ham o'ziga yarasha ma'no kashf etadi.

So'zanalarni ikki turi keng tarqalgan bo'lib, ular kashtasi bilan palak va gulko'rpaga farqlangan. Palakning naqshi va kompozitsiyasi qat'iy qonuniyatga bo'ysunib, naqshlar bilan zich qoplangan. Gulko'rpa esa gullagan butalarning erkin

joylashuvidan tarkib topib, o'zbek so'zanalarida o'zining mukammal darajasiga yetkazilgan.

Xoshiyaning chetiga tikilgan uchburchaksimon shakl – tumor ma'nosida kelgan. Zargarlik buyumi sanalgan tumorga munchoqlar osilgan shaklini ham kashtalarda uchratish mumkin. Umuman olganda Nurota kashtalari Samarqand, Jizzax, Toshkent so'zanalarining ranglariga nisbatan iliq tusligi bilan farqlanadi. Naqshlarning maydaligi, shakli va ularning turli tumanligi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari ko'za, qush va xatto odamlarning haqiqatga yaqin ifodalanishi, boshqalarga nisbatan kam uslublashtirilganligi bilan ajralib turadi. Xoshiyani umumiy kompozitsiyada ko'p joy egallashi, hamda markaziy qismga nisbatan bezakdorligi va nihoyat kompozitsiyani xilma xilligi va murakkabligi naqsh turlarini boyligi o'zbek naqshlarini o'rganishda tasniflashni uddalash qiyinligi bilan farqlidir. Bunga sabab turli madaniyatlari an'alarining, kirib kelishi va sintezi sabab bo'lib, uni murakkab, uyg'un va mukammal darajada baho berishga loyiqdir.

Kompozitsiya naqshi bir nechta alohida motivlardan iborat bo'lgan. Ular mayda va oddiy, yirik naqshlar turli birikmalarda murakkab elementlarni o'z ichiga olgan. Naqshlar turli buyumlarni o'simlik naqshiga aylantirgan holda chizilgan. SHuning uchun naqshlar asosan gul va barglardan iborat.

O'zbek kashtalarida sxematik bo'lsada yaqqol ko'zga tashlanadigan ko'za, qushlar va hatto odamning qomatlarini ko'rish mumkin. Naqshga qat'iy ma'nosiga ko'ra nom berish urf bo'lgan bo'lsada, naqsh kompozitsiyasida faqatgina bir motivni uchratish mushkul, bir butada ham anor, ham qalampir, hamda zargarlik buyumining aks etishi kashta rassomining ramziy ma'nodan ko'ra uning kompozitsion mukammalligiga intilganidan dalolat beradi. O'zbek kashtachiligi an'alariga ko'ra bir kompozitsiyaning motivlar mantiqiy bog'lanmay, balki naqshning go'zal uyg'unligiga erishish maqsadida yaratilgan. Kashta rassomlari nuqtai nazarida kashta naqshlari shartli ravishda boqiy dunyoni voqeligini aks ettirsada, yaxlit holda bir mazmuni ifoda etmagan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, oq fon uchun mo'ljallanmagan naqshlar, rangli fonga tikilgan naqshlardan nafaqat rang tuslari bilan emas, balki, kompozitsiyaning

harakteri bilan ham farqlangan. Oq matoga tikilgan naqshlar muhim va qimmatbaho hisoblangan. Ular izchil va quyuc tikilib, ipak ko'p miqdorda sarflangan, shuning uchun ular narx jihatdan ham yuqori bo'lgan. Oq fonda barcha ranglar yorqin ko'rinib, uning badiiy yechimi ham yuqori hisoblangan. Oq matoda bitilgan naqshlarning takomillashishining barcha bosqichlarida ham yirik naqshli va quyuc chokli bo'lgan. Yirik naqshlar o'z navbatida mayda naqshlar yaproqlar bilan birga kompozitsiyani badiiy xarakterini ochib bergan. "Lola" deb nomlanuvchi yirik naqshlar kichkinalashtirilgan shakli "Lolacha" ayrim viloyatlarda "oftob" deb, ayrimlari "Oymo'ma" deb ham atalgan. Vaqt o'tib, taxminan XIX asrning 80-90 yillariga kelib, oq matodagi naqshlarning hajmi kattalashib, ichki bezagi soddalashib, bosiq ranglarda bajarilgan.

O'zbek kashtachiligi umumlashgan xolda yagona xarakterga ega bo'lsada, hududlar bo'yicha o'zining xarakterli farqlariga ega bo'lgan. Aslida kashta tikish ikki turga bo'linib, sharqona va g'arbiy deb nomlanadi. Yirik dekorativ naqshlar asosan yirik markazlar va shaharlarga tegishli bo'lib, yillar sayin takomillashib borganligini ko'rish mumkin. O'zbekiston so'zana naqshlarida rangli fonda qarama-qarshi ikki tarafga qarab turgan gajaklar ko'p qo'llanilgan, ular qo'chqor shoxi deb nomlanib, chorvachilik keng tarqalgan xududlarda urf bo'lgan.

2-rasm Joypo'sh: 1950 yil. Samarqand kashtado'zligi

Yirik asosiy naqshlarni orasini to'ldirish uchun tikilgan mayda qo'shimcha naqshlar sifatida "qalampir", "bodom" va mayda aylanalarni kuzatish mumkin. Ular ko'ndalang har hil chiziqli aylanalarni yoki bir rangda ifodalanib, chetida barg va yaproq bilan o'ralgan.

Yangi kelin kuyovlarning sepida chiroqning ko'p ifodalanishiga esa, olovning yovuz kuchlarga qarshi kuchli qurol sifatida qaralishi sabab bo'lgan. Qalampir ham o'zining zahri bilan yomonlikdan asragan deb hisoblanib, undan "qalampirmunchoq" yasab, ya'ni ipga qator terib, eshik tepasiga osilgan. Ammo barcha sevib iste'mol qiladigan "bodom" qanday qilib yomon ko'zdan asrashi mumkin?! Zero kesuvchi (pichoq), kuydiruvchi (chiroq) va achchiq (qalampir)lar yomon ko'zdan asrashi mantiqiy. Buni izohi oddiy, ayrim yovvoyi bodomlar juda taxir bo'lib, oshqozonni zaharlanishiga olib kelishi mumkin ekan. Bu naqshlardan eng kuchlisi pichoq hisoblangan. Chunki shomdan so'ng insonlarni pichoqsiz ko'chada yurishi hosiyatsiz hisoblanib, erkaklarning belida pichoq osib yurish odati kelib chiqish sababini tushuntirib beradi. Zero shomdan so'ng yovuz kuchlar insonga zarar yetkazishi mumkinligiga qattiq ishonishgan. Yana shuni ta'kidlash joizki, qushlarni uslublab bodom va qalampir shaklida ifodalanganini ham uchratish mumkin.

Kashtalarning tasviri va ularning ramziy ma'nolari odamlarning yashash tarzidan kelib chiqqanligini ko'rish mumkin.

Oftob rasmini loyga chizib eshik tepasiga osish urf bo'lgan. Oftob mehmondo'stlik, otash qalb ma'nolarini ifodalagan.

Quhog' naqshi-mehr-muhabbat bag'rikenglik ma'nosini anglatadi.

SHuningdek, kashtalarda majnuntol, uzum butasi va shunga o'xshash o'simlik naqshlarini paydo bo'lishi naqsh turlarini yanada boyishiga olib keldi. Majnuntol yovuz kuchlarni haydovchi daraxt hisoblanib, betoblarni uni shoxlariga o'rab, dardidan xolos etilgan. Chaqaloqlarni birinchi sochlari olingandan so'ng aynan tolning tagiga ko'mish urf bo'lganligi uning ilohiy kuchini ifoda etadi.

Nurota kashtalarida uy jihoz buyumlari "choynak", "oftoba" va "chilim" kabi naqshlarni ham uchratish mumkin. Ular kichik o'lchamda 4-6 sm, neytral kulrang

va ko'k ranglarda uchraydi, ular kam uslublashtirilganligi uchun yaqqol ajralib turadi. Nurota kashtalari yana gorizontallarda naqshlarda shaxmat ketma-ketligida joylashishi va yana markazda katta sakkiz qirrali yulduzning ichida katta aylana, atrofida esa sakkizta bir xil o'lchamdagi turli gullar va cheti xoshiya naqsh monokompozitsiyasi bilan ajralib turadi.

Tovus naqshida aksariyat xollarda bir juft bir-biriga qarab turgan xolatda uchraydi. Tovuslar romb setkasining hoshiyasidagi yarim romb ichiga tikilgan bo'lib, ular butun so'zana bo'yicha 4 juftni tashkil etadi, qolgan kataklar butalar rasmi bilan to'ldirilgan. Markaziy qismda nisbatan katta buta joylashgan. Qushlar tasvirida tovusning erkak va urg'ochisini ajratish mumkin. Ularning bo'ynilari uzun va boshi tepaga qaragan. Umumlashgan xolda bu simmetrik joylashgan tovuslar juftligi aylanani yoki yulduzni eslatadi. SHu bilan birga o'simlik naqshiga ham o'xshab ketadi. Tovuslar bir juft umr yo'ldoshlarni o'rtasidagi mehr-muhabbat ramzi sifatida ifodalangan.

Nurota kashtalarining ramziy ma'nosi ma'lum emasligi va kam o'rganilganligiga ularda ifodalangan jism va obrazlarning o'simlik naqshlari bilan uslublashtirib yashiringanligi sabab bo'lmoqda. O'rganish natijalariga ko'ra, esa kashta rassomlari naqshlarni atrofi olamdan olganliklari ma'lum bo'ldi. Ular kundalik hayotimizda ko'p uchraydigan hodisa, jism va buyumlardir. Nurota hamda boshqa viloyat kashtalaridagi naqshlar ramziy ma'nosi gullar shaklida yashiringan bo'lib, ular bilan ma'lum g'oyalar, turmushdagi an'ana va urf-odatlar bilan bog'liq bo'lgan.

“Otasharoba” poezdni aks ettirib, asosan joynamoz va ruyijolarda kompozitsion mosligi uchun ko'p uchraydi.

“Samovar” naqshi kompozitsiyalarida ko'p qo'llanilgan pichoq, chiroq, qalampir va bodom, yovuz kuchlarni haydovchi, yomon qo'zdan asrovchi jismlar bilan birga ifodalagan.

**3-rasm. Toshkent kashtachilik maktabi, Toshkentlik mashhur kashtado'z
Madina Qosimboeva ijodi**

Toshkent kashtalarining bir qismi o'z kooloriti va kompazitsiya bilan birga ko'chmanchilar gilamlarini eslatadi. Toshkent so'zanalariga ikki xil yirik kashta mavjuddir. Bular "palak" va "gulko'rupa". Palak so'zi osmon ma'nosini bildiruvchi arab so'zi "palak" dan kelib chiqqan deyiladi. XIX asrni ikkinchi yarmida to'q to'q barg chambarli, katta qirmizi-qizil doirali palaklar keng tarqalgan edi. Doiralarning soniga qarab "olti oyli palak", "o'n ikki oylik palak" debyuritulardi. Qadimgi palaklarda doiralari soni ko'p, keyinroq tikilganlarida esa kamroqdir. XIX asrda tikilgan 20 doirali palak mavjud. Xalq 40 doirali palaklar haqida ma'lumot beradi. Doiralari o'zlarining bargambarglari bilan bir-birlariga tegib turadilar. Keng hoshiyadagi xuddi shu kabi kichik doiralari berk chambar hosil qiladi. Hoshiyasi tor Toshkent palaklarida suyuqli gul qizil rangli doiralari va barglardan hosil qilinuvchi ko'k krestga o'xshash shakllardir. Hoshiyada pastki barglari o'zakka tomon egilgan yon tasvirli gullar motivi kam uchraydi. Keyingi vaqtlarda tikilgan palaklar yuzasida deyarli ochiq joy qoldirilmaydi. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Toshkent kashtalari butunlay o'zgarib ketdi. Doiralari soni kamayib, razmeri kattalashdi, ular qatori o'rnini yangi usuldagi bitta katta doira egallaydi. Bunday palaklar "oy palak", "qiz palak" va "tog'ora palak" deb ataladi. Ular bir tekis, fonda ochiq joy qolmaydigan qilib tikiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, barcha kashta bilan bezatilgan palak, ruyijolarni uy jihozi va bezagi sifatida foydalanilsa ham ularning ramziy ahamiyati ancha yuqori bo'lganligiga amin bo'ldik. Zero, buni biz ularni marosimlarda keng qo'llanilishida ko'rishimiz mumkin. Ular odamlarning yovuz kuchlarning zararlaridan asrash uchun sovg'a qilingan. Bundan tashqari ular orqali inson o'zlariga yaxshilikni chaqirish maqsadida ham foydalanganligini kuzatish mumkin. Bunday naqsh va kashta turlari bugungi kunda ham uslublashtirilgan tasvirda keng qo'llaniladi.

Adabiyotlar

1. Raxmatullayeva U.S. O'zbek xalqining kiyinish madaniyati: an'anaviylik va zamonaviylik (falsafiy-madaniy yondashuv).nom.dis.Toshkent, 2010 y.
2. Goncharova P.A. Buxoro zardo'zlik san'ati. –G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. –Tashkent.1986 y. -110 bet.
3. Suxareva O.A. Suzani. Sredneaziatskaya dekorativnaya vyshivka. –Moskva: Vostochnaya literatura, 2006.-156 str.
4. Narodnoe iskusstvo Uzbekistana.-Tashkent:Izdatel'stvo literatury i iskusstva imeni Gafura Gulyama, 1977. -235 str.
5. Kamilova H.H., Rakhimova Z.I., Raxmatullayeva U.S. O'zbek milliy libosi va an'anaviy qadriyatlar. Monografiya.- G'.G'ulom nashriyoti-matbaa ijodiy uyi. – Tashkent-2018.-330 bet.